

ФИСКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

М.О. Хужамкулова

инспектор, старший лейтенант таможенной службы.

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 11.07.2025

Revised: 12.07.2025

Accepted: 13.07.2025

КАЛИТ СЎЗЛАР:

*фискальная функция,
таможенные платежи,
таможенный тариф,
пошлина, акцизный налог,
налог на добавленную
стоимость, преференция,
внешняя торговля..*

В данной статье рассматривается экономическая сущность таможенных платежей и льгот, которые являются фискальной функцией таможенных органов. Приводится статистический анализ, на основе которого изучено нынешнее состояние системы предоставления льгот по таможенным платежам, предоставлены примеры существующих проблем и пути их решения..

В настоящее время таможенные платежи не только формируют государственный бюджет, но и обеспечивают фискальную и регулятивную функции. Первая из них состоит в создании денежных фондов, а вторая заключается в том, что государство может влиять на стимулирование международной торговли, мобилизацию инвестиционных ресурсов, а так же защиту национального рынка, поддержание конкурентоспособности отечественного производства через налоговые механизмы и таможенно-тарифное регулирование. Так же как и другие обязательные платежи, они считаются неотъемлемой экономической основой деятельности и развития государства. К таможенным платежам относятся такие обязательные взносы, как налог, пошлина, сбор.

Фискальная функция таможенных органов, которая является одной из основных функций - нацелена на пополнение доходной части бюджета государства за счет взимания таможенных платежей (таможенных пошлин, налогов и таможенных

сборов), а также платежей (пени, штрафов и др.), взимание которых возложено на таможенные органы. На сегодняшний день в фоне нормативно-правовой базы деятельности таможенных органов принимается ряд правовых мер, целью которых является совершенствование и упрощение фискальной функции.

Фискальная функция таможенных органов основывается на правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей, применении новых методов работы в данном направлении и использовании для этих целей современных информационно-коммуникационных технологий, осуществлении контроля за соблюдением участниками ВЭД таможенного законодательства.

Таможенные платежи выполняют самую важную функцию - фискальную, т.е. являются постоянным источником пополнения доходной части государственного бюджета. Это один из старейших видов косвенных налогов, взимаемых государством с товаров при ввозе и вывозе их по ставкам, предусмотренным таможенным тарифом. Они возникли ещё в средневековье как сборы, собираемые при въезде и выезде из населенных пунктов и на границах феодальных владений. Затем, уже после образования единых национальных государств, таможенные платежи стали взиматься на границе специальными органами - таможенными, и употребляться государством как одно из основных средств внешней торговой политики. Таможенные платежи выполняют также важную роль в защите экономических интересов государства. Поскольку таможенная пошлина является косвенным налогом, она влияет на цену товара. С увеличением стоимости ввозимого товара, повышается конкурентоспособность аналогичных товаров, производимых национальными товаропроизводителями, а во внутренней торговле обеспечивается поэтапный переход на мировые цены на сырье и энергоносители.

Таможенные платежи являются рыночным инструментом, прямо воздействующие на стоимость товаров, и соответственно на изменение их уровня конкурентоспособности на рынке. Как один из видов непрямых налогов таможенная пошлина представляет собой ценовой размер платы, взыскиваемой государством с товаров при ввозе или вывозе их на таможенную территорию. Фискальные инструменты регулирования социально-экономических процессов. Таможенные органы, помимо фискального аспекта, который напрямую связан со сбором доходов и наполнением бюджета, имеет свой собственный экономический характер и играет важную роль в сохранении и развитии экономики. Доходы от таможенных платежей с учетом их особенностей представляют собой особый вид косвенных налогов.

Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-891 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год» от 28.12.2023года, в котором было упомянуто «Последовательное снижение налоговой нагрузки, упрощение системы налогообложения и таможенных процедур, а также совершенствование налогового и таможенного администрирования ускорение развития экономики и улучшения инвестиционной привлекательности страны» и были внесены следующие изменения в нормативно правовые акты:

-Утилизационный сбор взимается Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан — при помещении колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним, шин и покрышек пневматических резиновых под таможенный режим «выпуск для свободного обращения (импорт); (ст. 23-1 ЗРУ от 5.04.2002 года № 362-П)

-Таможенные сборы, уплата которых не связана с таможенным оформлением, уплачиваются до совершения таможенными органами соответствующих действий или процедур или в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Республики Узбекистан, на таможенной территории; (ст. 327 Таможенного кодекса РУз)

-Сбор за въезд на территорию и транзит по территории Республики Узбекистан автотранспортных средств иностранных государств взимается при въезде на территорию Республики Узбекистан автотранспортного средства иностранного государства или в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Республики Узбекистан, — на таможенной территории Республики Узбекистан; (ст. 460 Налогового Кодекса РУз).

Немаловажную роль в фискальной функции таможенных органов играют льготы на товары ввозимые в таможенную территорию Республики Узбекистан. Согласно последнему нормативному документу до 1 января 2025 года продлён срок применения нулевой ставки импортной таможенной пошлины по товарам, указанным в приложении №1 к указу президента от 31 мая 2022 года (УП-145) и указе от 23 марта 2023 года (УП-41). Это пищевые субпродукты крупного рогатого скота, рыба, молоко, сливки, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, фрукты, лук и некоторые овощи, кофе, чай, растительные масла, мука, крупы, мучные и макаронные изделия, воды, средства для волос, детская одежда и другие. Указом также установлено, что в течение 2024 года нулевая ставка таможенной пошлины

применяется при ввозе указанных в товарной позиции 0105 свежих, охлаждённых или замороженных мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (код ТН ВЭД 0207), а также подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел и их фракций, нерафинированных или рафинированных, но без изменения химического состава (1512).

Выше указанные нормативные документы свидетельствуют о том, что таможенные органы являются важным звеном в доходной части Государственного бюджета Республики Узбекистан. Выполнение фискальной функции таможенных органов Республики Узбекистан можно увидеть в следующей таблице.

1-таблица

Количественные показатели начисленных и переведенных в государственный бюджет таможенных платежей таможенными органами Республики Узбекистан в разрезе 2019-2023гг.

Источник: подготовлено автором на основе сведений, полученных из Таможенного комитета.

Изучая данную статистику можно прийти к выводу, что плановый показатель сбора таможенных платежей превращается в так называемую «гонку» региональных

подразделений ГТК по выполнению данного плана, что становится причиной для необоснованного завышения таможенной стоимости товаров со стороны таможенных органов.

Вместе с тем, оценка деятельности таможенных органов стала зависеть от объема поступивших таможенных платежей, что означает превалирование фискальной функции над остальными функциями.

В связи с этим, в целях совершенствования реализации фискальной функции таможенных органов, упрощения тарифного и нетарифного регулирования ВЭД (УП-6005 от 05.06.2020) предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- принятие мер, направленных на минимизацию фактов возникновения задолженности по уплате таможенных платежей;
- разработка и внедрение автоматизированной информационной системы «ВОЈХОНА AUDIT»;
- внедрение интерактивной услуги по начислению (в том числе уплате) таможенных платежей на основе предварительной информации физических лиц о товарах, превышающих нормы ввоза;
- совершенствование механизмов уплаты таможенных платежей, в том числе развитие современных электронных технологий уплаты денежных средств;
- разработка механизма контроля товара по количественным ограничениям (квоте) при применении льгот по таможенным платежам в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов;
- совершенствование автоматизированной информационной системы «База анализа кодов ТН ВЭД» с внедрением возможности осуществлять проверку правильности классификации товаров и выявления нарушений, связанных с заявлением недостоверных сведений о классификационном коде товаров, на основе исторических статистических данных и принятых ранее экспертных заключений;
- установление возможности выпуска товаров под обеспечение уплаты таможенных платежей, развитие института финансовых гарантий;
- активное участие в тарифном и нетарифном управлении ВЭД в соответствии с международными требованиями.

2- таблица

Количественные показатели поступающих таможенных платежей в Государственный бюджет Республики Узбекистан в разрезе 2019-2023гг.

Источник: подготовлено автором на основе сведений, полученных из Таможенного комитета.

Фискальная функция таможенных органов неотъемлемая часть поступления доходов в государственный бюджет, если анализировать то можно увидеть, что в 2019 году 17,1 триллион сумов (16,7 % доходной части Государственного бюджета Республики Узбекистан), причиной снижения поступления средств является пандемия. В 2020 году 24,7 триллион суммов (19,2 % доходной части Государственного бюджета Республики Узбекистан), в 2021 году 33,2 триллион суммов (20,2 % доходной части Государственного бюджета Республики Узбекистан), в 2022 году 46,02 триллион суммов (22,8 % доходной части Государственного бюджета Республики Узбекистан), в 2023 году 58,4 триллион суммов (22,8 % доходной части Государственного бюджета Республики Узбекистан).

Проблемы и предложения.

1. Таможенная пошлина на некоторые виды товаров.

Наблюдается освобождение от уплаты таможенных платежей, несмотря на то, что нормативно-правовыми актами данное не предусмотрено.

Примером может послужить ГТД №26002/15.12.2022/0107751 оформленное в «МЭД» посту государственного таможенного комитета по городу Ташкент на сумму 800 млн.

Во избежание неправильного начисления таможенных платежей, то есть неправильного применения льгот или преференций установить форматно-логический контроль на 33-графу с уведомлением инспектора просмотреть данный товар на достоверность принимаемых действий по освобождению от уплаты таможенных платежей.

2. Код ТНВЭД товара в отношении которого предусмотрено освобождение от уплаты таможенных платежей нормативным документом №ПП-4709 «О дополнительных мерах по специализации регионов республики на производстве сельскохозяйственной продукции» от 11.05.2020 года в приложении №5 в 11 разделе указан код 8413 81 100 0 Насосные агрегаты для систем капельного и дождевального орошения данный код отсутствует на версиях ТНВЭД 2017 и ТНВЭД 2022. Предложение внести корректировку на данный код.

Таким образом, устранение недостатков институционально нормативном регулировании, пересмотр механизма предоставления льгот и мониторинга, а также внедрение новых методов оценки эффективности предоставленных таможенных льгот обеспечит повышение эффективности применения таможенных льгот в Республике Узбекистан. В связи с этим создается возможность оценки таможенных льгот на каждой стадии их предоставления (при разработке проектов актов по применению таможенных льгот, проведение мониторинга по целесообразному использованию). В результате системного анализа можно определить неэффективные льготы в конкретной сфере.

Использованная литература:

1. А.Шадманкулов, Т.Пардаев, Б.Турдиев, Ш.Алимухамедов. Таможенный стоимость. Учебник (на узб. языке). Т.: Lesson-press – 2021.
2. Т.Пардаев, А.Шадманкулов, З.Маккамов. Таможенные платежи. Учебник (на узб. языке). Т.: Таможенный институт – 2021.
3. А.Шадманкулов. Основы регулирования внешнеэкономической деятельности (часть I). Уч.пос. (на узб. языке). Т.: Таможенный институт – 2021.

4. А.Шадманкулов. Процесс формирования таможенных платежей в Узбекистане: история, реформы, прогнозы. Научно-практический журнал: Таможенный вестник Узбекистана. №1, 2019 г. с. 19-24.

5. А.Шадманкулов. От регулирования до стимулирования экспорта: опыт узбекской таможни и приоритетные направления. Научный электронный журнал: Экономика и Юриспруденция. №6. 2020 г. (РИНЦ) <http://7universum.com/ru/economy/archive/item/9448>

6. Протекционизм vs. свободная торговля: предприниматели просят повысить пошлины (www.gazeta.uz).

7. Таможенный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: «Адолат», 2016. – с 576.

8. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 31.05.2018 г. № ПП-3756 «О мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления льгот и преференций»

9. Статистические данные Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.

10. Официальный сайт таможенной службы <https://customs.uz/oz>